

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ҚОРИН ЧУРРАЛАРИ ВА УНГА БОҒЛИҚ ҚОРИН БЎШЛИҒИ ОРГАНЛАРИНИНГ ПАТОЛОГИЯСИДА ЖАРРОҲЛИКНИНГ ТАКТИК ВА ТЕХНИК ЁНДАШУВЛАРИ**Абдурахманов Д.Ш., Искандаров Ю.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Чурралари бўлган беморларда холедохолитиаз кўп учраши, аёллар орасида эса кичик чаноқ бўшлиғи патологиялари, қорин бўшлиғида чандиқли касалликлар, сурункали ва ўткир ости ичак тутилиши, абдоминоптоз аниқланиши тўғрисида маълумотлар келтирилган. Мазкур муаммолар ошқозон-ичак трактининг турли сохаларида жойлашган чандиқли касаллик, чандиқли ичак тутилиши ва фистулалар мавжудлиги билан боғлиқлиги исботланган. Буларнинг барчаси чуррани бартараф этиши этапида, қорин бўшлиғи этапида ва қорин бўшлиғини ёпиш этапида жарроҳлик жараёнини батафсил ўрганишни талаб қилади.

Калит сўзлар: рецидив, симултан, onlay + sublay, IPOM, КТГА.**SURGICAL TACTICAL AND TECHNICAL APPROACHES IN HERNIAS AND ASSOCIATED ABDOMINAL ORGAN PATHOLOGIES****Abdurakhmanov D.Sh., Iskandarov Yu.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In patients with hernias, choledocholithiasis is frequently observed. Among women, pathologies of the pelvic cavity, abdominal adhesive diseases, chronic and acute intestinal obstruction, and abdominal ptosis are also commonly diagnosed. This paper presents information regarding these conditions. It has been proven that these issues are associated with the presence of adhesive diseases in various regions of the gastrointestinal tract, adhesive intestinal obstruction, and fistulas. All of these factors necessitate a detailed study of the surgical process during the hernia repair stage, the abdominal cavity stage, and the abdominal wall closure stage.

Keywords: recurrence, simultaneous, onlay + sublay, IPOM, CTGA.**ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИИ ПРИ ГРЫЖАХ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПАТОЛОГИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ****Абдурахманов Д.Ш., Искандаров Ю.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. У больных с грыжами часто встречается холедохолитиаз. У женщин нередко диагностируются патологии органов малого таза, спаечные заболевания брюшной полости, хроническая и острая кишечная непроходимость, а также абдоминоптоз. В данной работе представлены сведения об этих состояниях. Доказана их связь с наличием спаечных процессов в различных отделах желудочно-кишечного тракта, спаечной кишечной непроходимостью и свищами. Все эти факторы требуют детального изучения хирургического процесса на этапах устранения грыжи, ревизии брюшной полости и закрытия брюшной стенки.

Ключевые слова: рецидив, симультаные вмешательства, onlay + sublay, IPOM, КТГА.e-mail: co-education@sammu.uz, iskandarov.yusuf.n.@gmail.com

Долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларга кўра «...қорин олд деворининг чурраси бир вақтнинг ўзида қорин бўшлиғи аъзоларининг касалликлари билан биргаликда кенг тарқалган жарроҳлик касалликларидан бири бўлиб, аҳолининг 3-7% ида учрайди ва асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамларни ташкил қилади». Адабиёт маълумотларига кўра, герниотомия қилинган беморларнинг 15-20% и операциядан кейин бошқа жарроҳлик касалликлари сабабли такрорий жарроҳлик аралашувларга дучор бўлади. Бу бир вақтда бажариладиган жарроҳлик амалиётлари муаммосининг долзарблигини белгилайди. Беморда қорин бўшлиғи аъзоларининг бирга келадиган касаллиги бўлса, вентрал чуррада фақат герниотомия қилишнинг мантиқсизлигига эътибор қаратиш лозим. Қорин бўшлиғининг бошқа патологияси бўлган беморларда фақат герниотомия қилинган тақдирда, такрорий жарроҳлик амалиёти кўпинча герниопластика натижаларини бекор қилади. Дунё микёсида қорин деворида ва қорин бўшлиғи аъзоларида бир вақтнинг ўзида

бажариладиган жарроҳлик амалиётлари кўплаб бажарилган бўлиб, жарроҳлик аралашувининг мураккаблиги эътироф этилган, тадқиқотлар натижасида даволаниш муддати камайиши, чурра тузалгандан кейин юзага келиши мумкин бўлган асоратлар ривожланиш хавфи камайишига эришилган ҳамда қайта жарроҳлик амалиёти сабабли такрорий оғриқсизлантириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган қўшимча ҳиссий зўриқиш хавфи камайтирилган.

Тадқиқот мақсади: Жарроҳлик аралашувларининг тактик ва техник жиҳатларини оптималлаштириш орқали қорин девори чурраси ва қўшма қорин патологияси билан оғриган беморларни жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилашдан иборат бўлган.

Тадқиқот вазифалари: қорин бўшлиғи чурраси бўлган беморларда бир вақтнинг ўзида бартараф этиш талаб қилинадиган қорин бўшлиғи жарроҳлик патологияларининг учраш даражасини аниқлаш;

қорин бўшлиғи чурраси бўлган беморларда патологиянинг жойлашувига қараб қорин олд девори ва қорин бўшлиғида лапароскопик усуллардан устувор фойдаланиш билан бир вақтнинг ўзида бажариладиган операцияларни тактик ва техник жиҳатларини оптималлаштириш;

герниопластика амалиётини бажариш жараёнида эндовидеожарроҳлик технологияларидан фойдаланишнинг техник имкониятларини аниқлаш;

компютер томографияси герниоабдоминометрияси бўйича қорин олд деворининг пластик жарроҳлигининг тортилиш ва тортилишсиз усулларини танлаш мезонларини аниқлаш;

герниопластиканинг тортилишсиз усулларини бажаришнинг техник жиҳатларини такомиллаштириш;

қорин бўшлиғи органлари ва қорин олд деворида бир вақтнинг ўзида бажариладиган операциялар пайтида жарроҳлик стрессининг эндокрин параметрларини ўрганиш;

эндовидеожарроҳлик технологиялари ва тортилишсиз аллопластика усулларидан устувор фойдаланиш билан бир вақтда комбинацияланган герниоаллопластика ва бир вақтнинг ўзида қорин бўшлиғи патологиясини жарроҳлик йўли билан бартараф этишнинг клиник самарадорлигини асослаш.

Илмий тадқиқот усуллари. Қорин бўшлиғи аъзоларининг ҳамроҳ жарроҳлик патологияси билан касалланган беморлар муаммосининг моҳияти, унинг этиопатогенези, ташхислаш ва даволашнинг замонавий усуллари, даволашнинг долзарб масалалари очиб берилган адабий шарҳ берилган. Ушбу бобда муаммонинг ҳолати, қорин бўшлиғи ва қорин девори аъзоларида симултан операцияларни таснифлаш масалалари келтирилган. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси жарроҳлик бўлимида 2012 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда стационар даволанган 331 нафар вентрал чурра ва қорин бўшлиғи ҳамроҳ патологияси билан касалланган беморларни текширишга асосланган тадқиқот умумий тавсифи келтирилган.

Беморлар икки гуруҳга бўлинган: таққослаш гуруҳига 2012-2016 йилларда операция қилинган қорин олд деворининг чурраси ва қорин бўшлиғи аъзоларининг симултан патологияси бўлган 104 нафар (31,4%) бемор кирди. Асосий гуруҳни 2017-2021-йилларда операция қилинган 227 (68,6%) беморлар ташкил этган, уларда вентрал чурра ва қорин бўшлиғи аъзоларининг ҳамроҳ бўлган жарроҳлик патологиясини жарроҳлик йўли билан тузатишда устувор йўналиш сифатида эндовидеожарроҳлик технологиялари ва «таранглашмаган» пластика усуллари қўлланилган.

Текширувдан ўтган беморлар орасида 225 (67,9%) беморда қорин бўшлиғи аъзоларига турли хил жарроҳлик аралашувлар тарихи бўлган, 106 (42,1%) бемор янги ташхис қўйилган чурра билан келган. Chervel J.P. ва Rath A.M. (1999) таснифига биноан 212 (64,1%) беморларда катта (W_3) ва гигант (W_4) чурралар бор эди. Беморларнинг 265 (80,1%) нафарида қорин бўшлиғининг ўрта чизиғида чурра бор. 331 беморнинг 132(39,9%) нафарида чурраси такрорланган (R_n) (1-расм).

Барча беморларда асосий жарроҳлик касаллиги вентрал чурра бўлган. Эслатиб ўтамуз, 2017-2021-йилларда вентрал чурра билан оғриган 429 нафар бемор операция қилинган бўлиб, шундан 227 нафарида герниопластика қорин бўшлиғи аъзоларининг ҳамроҳ патологиясини жарроҳлик тузатиш билан тўлдирилган. Бизнинг маълумотларимизга кўра, вентрал чурраларда симултан патологиянинг учраши 52,8% ни ташкил этди. Симултан патологияга операциядан олдинги босқичда 74,6%, интраоператив - 25,4% да ташхис қўйилган.

Таққослаш гуруҳида жами 178 та, асосий гуруҳда 334 та жарроҳлик патологиялари мавжуд ва уларнинг баъзиларида иккита ёки ундан кўп бўлган. Улардан қорин бўшлиғининг битишма касаллиги 67 (37,6%) ва 106 (46,7%), семизлик III и IV даражаси осилган қорин билан 32 (17,9%) ва 67 (29,5%), ўт тош касаллиги - 29 (16,3%) ва 69 (30,1%), жигар ва ошқозон ости беши кисталари 8 (4,5%) ва 13 (5,7%), қорин олдинги девори жарроҳлик патологияси (лигатурали оқма ва псевдокиста) 11 (6,2%) ва

19 (8,4%), аёлларда кичик чанок аъзолари патологияси 33 (18,6%) ва 70 (30,8%) мос равишда таққослаш ва асосий гуруҳларида аниқланган (2-расм).

1-расм. Чурранинг жойлашуви, апоневроз нуқсонининг ўлчами ва рецидивига кўра беморлар тақсимоти

Шуни таъкидлаш керакки, чурра ҳажми катталашган беморларда қорин олд девори ва қорин бўшлиғи аъзоларининг ҳамроҳ жарроҳлик патологиясининг учраши мутаносиб равишда ошган - W₃ - 59,6%, W₄-66,3%.

Текширилган беморларнинг 208(62,8%) нафариди ҳаётини муҳим аъзоларнинг турли хил соматик касалликлари кузатилган. Улардан 139 (41,9%) беморда икки ёки ундан ортиқ соматик касалликлар мавжуд бўлган. ASA таснифини ҳисобга олган ҳолда 178 (53,7%) бемор II синфга, 30 (9%) бемор эса III синфга тўғри келган.

2-расм. Тадқиқот гуруҳларида беморларнинг ҳамроҳ хирургик патологиясининг тузилиши

Чурра дарвозасининг ўлчамини, чурра халтаси таркибининг ҳажмини аниқлаш, кўшимча апоневроз нуқсонларини аниқлаш, қорин бўшлиғи аъзоларининг ҳамроҳ патологиясини аниқлаш, қорин олд девори тери ости ёғининг қалинлиги ва бир хиллигини аниқлаш учун, шунингдек, герниоалло- ва абдоминопластика усулини аниқлаш учун компютер томографияси ва компютер томографияси герниоабдоминометрия (КТГА) ўтказилган. Ушбу усул асосий гуруҳдаги 58 (25,9%) беморда амалга оширилган (3-расм).

3-расм. Бемор С., 62 ёшда. Операциядан кейинги вентрал чурра (M2W3R0) ва сурункали битишмали ичак тутилиши билан. Қорин олдинги деворининг кўриниши ва компьютер герниоабдоминометрияси.

Усул, шунингдек, қорин бўшлиғи органларининг симултан патологияси мавжудлигини текширишга имкон берган. КТГА қорин олд деворининг топографиясидаги нуқсонларни аниқлаш ва оптимал пластика усулини танлаш имконини берган. Қорин бўшлиғи ҳажмининг 5% дан кам бўлган чурранинг нисбий ҳажми билан чурралар кичик деб ҳисобланади. Агар чурра бўртмасининг нисбий ҳажми қорин бўшлиғи ҳажмининг 5,1% дан 14,0% гача бўлса, улар ўрта чурралар деб ҳисобланадилар ва герниопластиканинг таранглашган усулларига устунлик берилган - нуқсон тикиш билан эндопротезни «onlay» имплантация қилиш.

14,1% -18% оралиғида чурра чиқишининг нисбий ҳажми билан чурра катта деб ҳисобланган, танлов усули эса таранглашмаган протез таъмирлаш бўлиб, қорин олд деворини «тузатиш» ёки «реконструкция қилиш» бўлган. Операция усулининг якуний танлови интраоператив бўлиб, «маълумот учун» тестининг натижалари ҳал қилувчи рол ўйнаган. Қорин бўшлиғи ҳажмидан чурра бўртмасининг нисбий ҳажмининг 18% ёки ундан кўпроғида чурра гигант деб ҳисобланган, жарроҳлик усулини танлаш фақат таранглашмаган пластика ҳисобига бўлган – нуқсонни тикмасдан эндопротезни «onlay» усулида имплантацияси, нуқсонни тикмасдан эндопротезни комбинирланган «onlay + sublay» усулида имплантацияси ва Ramirez бўйича қорин тўғри мушаги қинини мобилизацияси билан нуқсонни тикмасдан эндопротезни комбинирланган «onlay + sublay» усулида имплантацияси.

Тадқиқот натижалари. Барча беморларда асосий патология вентрал чурра бўлганлиги сабабли, симултан патология қорин бўшлиғининг жарроҳлик касаллиги бўлган. Жарроҳлик усулини танлашда, биринчи навбатда, чурра дарвозасининг жойлашиши, сўнгра қорин бўшлиғида симултан патологияси бўлган аъзонинг жойлашиши ҳисобга олинган.

Қорин олдинги деворида чурра дарвозасининг жойлашуви ва қорин бўшлиғида ҳамроҳ патология жойлашувининг схематик дистопияси ишлаб чиқилган. Чурралар жойлашуви Chevrel J.P. ва Rath A.M. (1999) таснифига кўра баҳоланган ва ҳамроҳ патологиянинг жойлашуви қорин бўшлиғининг топографик 9 соҳага бўлиниши билан белгиланган.

Таққослаш гуруҳида симултан операцияларни бажаришда фақат анъанавий кенг кесмадан фойдаланилган, яъни герниолапаротомия эпигастрал ёки гипогастрал соҳагача кенгайтирилди, бу жарроҳга симултан операция босқичини бажаришга имкон берган. Шу билан бирга, чурра нуқсонини бартараф этиш жуда кўп вақтни олган, операция давомийлиги сезиларли даражада ошган. Бундан ташқари, у бир қатор жиддий камчиликларга эга бўлган - операциянинг юқори травматизацияси, операциядан кейинги яра ва умумий асоратлар хавфи ортиши, қоникарсиз косметик натижалар, эрта реабилитациянинг узоқ муддати ва бошқалар. Жарроҳлик касалликлари бир-биридан узоқ масофада жойлашганида, ҳар бир патология алоҳида кесим орқали операция қилинган. Умуман олганда,

таққослаш гуруҳидаги 83 (79,8%) беморларда симултан операция битта герниолапаротомия орқали амалга оширилган, 21 (20,2%) беморда симултан операция алоҳида кириш орқали амалга оширилган.

Асосий тадқиқот гуруҳида вентрал чурраси ва қорин бўшлиғининг симултан патологияси бўлган 46 (20,3%) беморларда операциянинг иккала босқичида ЭВЖ ёрдамида лапароскопик усуллардан ўтказилган. Ушбу беморларга 1-босқичда 19 та ҳолатда ЛХЭ, 11 беморга бачадон миомаси туфайли бачадон қинусти ампутацияси ёки экстирпацияси, 7 беморга тухумдондан кистэктомия, 2 беморга жигар кисталарининг фенестрацияси, 27 беморга қорин бўшлиғи битишма касаллиги ва сурункали ичак тутилиши туфайли адгезиолизис бажарилган. Операциянинг 2-босқичи лапароскопик герниопластика билан якунланган.

Асосий гуруҳнинг 39 (17,6%) беморида 1-босқичда симултан патология лапароскопик тарзда тузатишган, операциянинг асосий босқичи - герниоаллопластика герниолапаротомия кириши орқали амалга оширилган. Шу билан бирга, 23 нафар беморга ЛХЭ, бачадон миомаси туфайли бачадоннинг қин усти ампутацияси – 1 нафар, тухумдон кистэктомияси – 4 нафар, 1 кузатувда жигардан киста олиб ташланди, 14 нафар беморда адгезиолизис қилинган.

Шундай қилиб, асосий гуруҳдаги 227 нафар беморнинг 46 нафарида (20,3%) асосий ва симултан патологияни лапароскопик усулда, 39 тасида (17,6%) симултан патологияни эндовидеожарроҳлик билан тузатиш амалга оширилган.

Шу билан бирга, асосий гуруҳдаги 142 (62,6%) нафар беморда операциянинг иккала босқичи ҳам герниолапаротомик ёндашув орқали амалга оширилди. Бунинг сабаби қорин бўшлиғи аъзолари патологиясининг чурра нуқсонига яқинлиги бўлган. Асосий гуруҳнинг семизлик II-III даражаси ҳамроҳ патологиясига эга бўлган 67 (29,5%) нафар беморларида қорин олд девори пластикаси тугагандан сўнг, дерматолипидэктомия амалга оширилган.

Асосий гуруҳда, симултан патология чурра нуқсонидан узоқ масофада жойлашган бўлса, 85 (37,5%) нафар беморда, яъни асосий гуруҳдаги беморларнинг 1/3 қисмидан кўпида лапароскопик техникадан фойдаланган ҳолда операциянинг симултан босқичлари ўтказилган (1-жадвал).

Кичик ва ўрта ўлчамдаги вентрал чурралари бўлган асосий гуруҳнинг 46 (20,3%) нафар беморларида, апоневроз нуқсони ўлчамлари 5 см гача ва 5 см дан 10 см гача бўлган беморларда вентрал чурралар «іrom» (Laparoscopic Intra Peritoneal Onlay Mesh) усули бўйича полипропилен имплант ёрдамида лапароскопик протезли герниопластика қўлланилган. Троакарларни киритиш жойлари стандартлаштирилган ва қорин бўшлиғи аъзоларига операциянинг симултан босқичи ўтказилгандан сўнг қулайроқ ва хавфсизроқ бўлган жойларда танланган.

46 нафар беморнинг 34 нафари (73,3%) стандарт полипропилен тўрли имплантлар ёрдамида лапароскопик протезловчи герниопластика ўтказилган, 12 тасида (26,7%) «Physiomesh» ёки «Prosid» (Ethicon) композит тўр имплантлари қўлланилган.

Қорин бўшлиғига стандарт имплантларни қўллашда қорин пардаси очилиб, чурра қопчаси ажратилган ва периметри бўйлаб чурра тешигидан 5-6 см чуқурликдаги преперитонеал бўшлиқда «чўнтак» яратилган. Кейин найсимон ўралган тўрли имплант троакар орқали қорин бўшлиғига киритилган, очилган ва яратилган қорин парда олди бўшлиғи «чўнтак»ига жойлаштирилган. Уни қорин олд деворига ёпиштириш имплантнинг четлари бўйлаб боғланган лигатуралар ёрдамида амалга оширилган.

Имплантни қорин олд деворига тикиш модификацияланган Endo Close игнаси ёрдамида амалга оширилган (4-расм). Ўзгартирилган Endo Close игнаси билан тикувни олиб ташлаш (2), қорин деворининг ёнидан тикув ипларини олиб ташлаш (3)

1
2
3
4-расм. Ўралган тикилган имплантни очиш (1), ўзгартирилган Endo Close игнаси билан тикувни олиб ташлаш (2), қорин деворининг ёнидан тикув ипларини олиб ташлаш (3)

12 (26,7%) нафар беморларда «Physiomesb» ёки «Prosid» (Ethicon) композит тўр имплантларини қўллаш протезни қорин олд деворига маҳкамлашдан олдин қорин бўшлиғи «чўнтак» ни яратиш заруратини йўқотган.

Қайд этиш жоизки, 48 нафар беморнинг барчасида лапароскопик чурра аллопластикаси «таранглашмаган» усулда амалга оширилган ва натижада тадқиқотнинг асосий гуруҳининг 149 (65,6%) нафар беморида, яъни клиник кузатувларнинг 2/3 қисмида таранглашмаган чурра аллопластикаси амалга оширилган.

Схематик дистопия ишлаб чиқилган, яъни қорин деворидаги герниал нуқсоннинг локализацияси ва қорин бўшлиғида бир вақтнинг ўзида патологиянинг жойлашиши. Герниал шишнинг жойлашуви Червел Ж.П. таснифи бўйича баҳоланган ва Рац А.М. (1999) ва бир вақтнинг ўзида патологиянинг жойлашиши қорин бўшлиғининг 9 соҳага топографик бўлиниши билан бажарилган.

Ташхис қўйишда чурранинг жойлашишини ва бир вақтнинг ўзида қўшилиб келган патологияни кўрсатиш керак бўлган, яъни Червел Ж.П ва Рац А.М. (1999) таснифлаш бўйича бир вақтнинг ўзида патологиянинг жойлашишини қўшган. Масалан: Асосий ташхис - гипогастрал соҳанинг операциядан кейинги тўғриланмайдиган вентрал чурраси. Симультант ташхис - ЎТК. Сурункали калкулёз холецистит. Қисқартма М3 W2 R0 SII

Таққослаш гуруҳидаги (n=104) беморлардан 62 (59,6%) нафарида таранглашган пластика усуллари ва 42 (40,4%) беморда таранглашмаган усуллар ёрдамида чурра аллопластикаси ўтказилган, яъни таранглашган пластика усуллари кўпроқ бажарилган.

Асосий гуруҳда (n=181) герниопластикани танлаш фарқланди ва биз ишлаб чиққан мезонларга асосланди, унга кўра беморлар 5 та кичик гуруҳга бўлинган (2-жадвал).

КТ маълумотларига кўра қорин бўшлиғи ҳажмининг 5% гача бўлган чурра бўртмаси бўлганда лапароскопик герниоаллопластика бажарилган (1-кичик гуруҳ). Апоневроз дефекти 5 смгача ва 5 смдан 10 смгача бўлган, яъни кичик ва ўрта ўлчамдаги (W₁, W₂) операциядан кейинги чурраси бор 49 нафар беморда IPOM усулида лапароскопик герниоаллопластика бажарилган.

2-жадвал

Асосий гуруҳда герниопластика турлари

Кичик гуруҳлар	Операциялар турлари	Сони	%
1-кичик гуруҳ	Лапароскопик аллопластика (IPOM)	46	20,3
2-кичик гуруҳ	Нуқсонни тикиш билан эндопротезни «onlay» усулида имплантацияси	78	34,4
3-кичик гуруҳ	Нуқсонни тикмасдан эндопротезни «onlay» усулида имплантацияси	38	16,7
4-кичик гуруҳ	Нуқсонни тикмасдан эндопротезни комбинирланган «onlay + sublay» усулида имплантацияси	32	14,1
5-кичик гуруҳ	Ramirez бўйича қорин тўғри мушаги кинини мобилизацияси билан нуқсонни тикмасдан эндопротезни комбинирланган «onlay + sublay» усулида имплантацияси	33	14,5
	Жами	227	100

КТГА бўйича қорин бўшлиғи ҳажмининг 14% гача бўлган чурра бўртмаси бўлган 2-кичик гуруҳдаги беморларга нуқсонни тикиш билан «onlay» эндопротез имплантацияси ўтказилди. Бу гуруҳ 78 (34,4%) бемордан иборат эди.

3-кичик гуруҳда (n=38), КТГА маълумотларига кўра, қорин бўшлиғи ҳажмининг 14,1% дан ортиқ чурра чиқиши билан таранглашмаган пластика жарроҳлик амалиётини ўтказишган. Қорин бўшлиғи ҳажмини ошириш, яъни компартмент синдроми ривожланишининг олдини олиш учун қорин бўшлиғини чурра ҳалтаси лахтаги билан чегаралагандан сўнг, қорин олд деворига апоневрозни тикмасдан тўр қўйиш орқали жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Эндопротез П-шаклидаги тикувлар билан ўрнатилди. Қорин бўшлиғини чурра қопининг лахтаги билан ёпишдан олдин, бу тикувлар қорин пардасигача бўлган мушак апоневротик деворининг барча қатламларини ўз ичига олиб ўтказиб олинган.

4-кичик гуруҳдаги 10 см дан катта чурраси нуқсони ва КТГА бўйича қорин бўшлиғи ҳажмининг 18% дан ортиқ чурра чиқиши бўлган 32 (14,1%) беморларда комбинацияланган «onlay +

sublay» таранглашмаган герниопластика бажарилган, яъни қорин бўшлиғи чурра халтаси лахтаги билан чегаралангандан сўнг имплант мушак-апоневротик қатлам орқасига жойлаштирилган, иккинчи имплант апоневроз устига қўйилган. Қорин бўшлиғи қорин парда билан чегаралангандан сўнг, периметри бўйлаб ўлчами чурра нуқсонининг ўлчамидан 3 см каттароқ бўлган имплант кесилган, сўнгра тўр имплантининг четлари П-шаклида тикилган, имплантни олдиндан тикиш уни маҳкамлаш техникасини сезиларли даражада соддалаштирган. Кейинчалик, эндопротез «sublay» турига кўра қўйилган, илгари қўйилган П-шаклидаги тикувлар апоневроз устидаги барча қатламлардан ўтказилган ва иккинчи эндопротез ушбу тикувларга «onlay» усулида ўрнатилган. Қориннинг сунъий «Оқ чизиги» яратадиган эндопротезлар орасига тугунли тикувлар ҳам қўйилган. Ушбу усулнинг алоҳида аҳамияти қорин олд деворининг шунингдек, қорин оқ чизигининг анатомик ва физиологик реконструкциясидир. Ушбу усулни клиникада қўллаш яхши функционал натижа берди (5-расм).

5-расм. Олдиндан қўйилган П-шаклидаги тикувлар билан «sublay» (1) ва «onlay» (2) усулларида эндопротезни фиксация қилиш босқичлари

Тўқималарнинг таранглашиши ва қорин бўшлиғи босимининг кўтарилиши хавфи юқори бўлган 5-кичик гуруҳнинг 13 беморида Ramirez (1990) бўйича қориннинг тўғри мушаклари кинини мобилизация қилиш билан таранглашмаган аллопластикани қўллашган. Шундай қилиб, асосий гуруҳнинг герниолапаротомия кириш орқали герниоаллопластика қилинган беморларида 56,9% ҳолларда таранглашмаган пластика жарроҳлик амалиёти ўтказилган. Вентрал чурра билан оғриган беморларда ва қорин бўшлиғи чурра билан қорин бўшлиғи аъзоларининг жарроҳлик патологияси бўлган беморларда жарроҳлик аралашувнинг оғирлигини қиёсий баҳолаш учун иккала гуруҳнинг 21 нафар беморларида пролактин, кортизол, тироксин (Т4) ва тиреотроп гормон каби стресс гормонлари ўрганилган. Шу билан бирга, операциядан олдин пролактиннинг ўртача кўрсаткичлари ўртача $246,2 \pm 21,6$ дан $283,0 \pm 113$ Мме / мл гача бўлганлигини аниқланган ва бу нормал ҳолат деб баҳоланган. Текширилган беморларда кортизолнинг бошланғич даражаси $252,1 \pm 42,6$ дан $342,1 \pm 48,2$ нмол/л гача бўлган, бу ҳам нормал ораликда бўлган. Қалқонсимон без гормонларининг бошланғич даражаси (Т4), улар функционал равишда гипофиз беи билан боғлиқ ва ўзгарган. Турли хил жарроҳлик аралашувлар навбати билан $70,8 \pm 8,86$ дан $82,4 \pm 5,7$ нг/дл ва $2,21 \pm 0,51$ дан $1,68 \pm 0,4$ мМЕ/л гача бўлган. Текширилганда операциянинг симултан босқичида (ХЭ миникесим орқали) қондаги пролактин даражасида ўсиш кузатилмаган, аммо пролактин даражасининг ошиши операция давомийлигига боғлиқ бўлган. Бу ерда операция давомида пролактин даражасининг кескин кўтарилиши герниоаллопластиканинг «таранглашган» турида кузатилган. (6-расм)

Кортизол миқдорининг ошиши ҳам операциянинг асосий босқичи (герниопластика)да кузатилган(+106,5). Иккала гуруҳда ҳам операция давомида Т4 миқдори бошланғич кўрсаткичдан пастлиги кузатилган. Операциядан кейинги даврда Т4 миқдорининг кўтарилиши герниоаллопластика қилинган беморларда ҳамда қорин бўшлиғи аъзоларининг хирургик патологияси ва вентрал чурра туфайли симултан операция ўтказилган беморларда кузатилган (12,9%). Тиреотроп гормон (ТТГ) миқдорининг бошланғич кўрсаткичлардан ошиши иккала гуруҳда ҳам кузатилган. Тадқиқот натижалари шундай хулоса берадики, вентрал чурра туфайли операция бўлган беморлар ҳамда ҳамроҳ хирургик патологияси бор вентрал чурра билан оғриган беморларда иккала гуруҳда ҳам гормонлар миқдорининг ошиши кузатилган. Гормонлар миқдорининг ошиши операциянинг симултан босқичи эмас, асосан операция давомийлигининг чўзилиши ва қорин олд деворининг таранглашган усулда пластикасида кузатилган.

6-расм. Асосий гуруҳ беморларда пролактин ўзгариши динамикаси

Операциядан кейинги 2-кунни пролактинни нормаллаштириш тенденцияси иккала гуруҳда ҳам ўхшашлиги қайд этилган. Дастлабки натижалардан ўзгариш +59% ва +70% ни ташкил этган. Операциядан кейинги 7- ва 10- кунларда пролактин даражаси беморларнинг ҳар иккала гуруҳида тенг равишда пасайган (7-расм).

7-расм. Тадқиқотнинг барча босқичларида пролактин (Мме/мл) даражаси

Тадқиқотдаги беморларнинг даволаш натижаларини баҳолаш учун қуйидаги кўрсаткичлар инобатга олинган: операциядан кейинги эрта даврда абдоминал асоратлар; операциядан кейинги эрта даврда абдоминал бўлмаган асоратлар; операциядан кейинги эрта даврда жароҳатдаги асоратлар. Таққослаш гуруҳида 2 (1,9%) беморда компартмент синдроми кузатилган (8-расм). Асоратлар сонининг қийсий мезонига кўра, беморларнинг ҳар иккала гуруҳида бир хил кўрсаткичлар олинган (Мезон $\chi^2=4.043$; Df=1; p=0,045).

8-расм. Операциядан кейинги асоратларнинг учрашига кўра беморларни тақсимоти

Вақт даврларини кўриб чиқишда тактик ва техник жиҳатларнинг такомиллаштирилиши барча асосий периоперацион даврларнинг қисқаришини таъминлаганлиги қайд этилган (3-жадвал).

3-жадвал

Солиштирилаётган гуруҳларда операциядан кейинги даврнинг кечиши

Кўрсаткичлар:	Асосий гуруҳ	Таққослаш гуруҳи	T-мезон, P
Операциядан олдин (кун)	4,0±0,6	4,2±0,2	0,32; P>0,05
Реанимация- интенсив терапия бўлими (кун)	1,1±0,1	1,3±0,1	2,83; P<0,01
Операциядан кейин (кун)	4,3±0,5	6,7±0,3	8,57; P<0,001
Жами (кун)	8,3±0,6	10,2±0,4	7,63; P<0,001
Операция давомийлиги (минут)	58,5±4,1	72,5±3,4	2,57; P<0,05
Редон бўйича қўйилган дренажни олиб ташлаш вақти (кун)	3,5±0,3	3,5±0,3	4,80; P<0,001
Қорин бўшлиғидан дренажни олиб ташлаш вақти (кун)	1,3±0,4	3,5±0,3	0,43; P<0,001

Операция қилинган 331 нафар беморнинг 260 (78,5%) нафарида узок муддатли натижалар таҳлил қилинган. Беморларнинг 6 (1,8%) нафарида вентрал чурра қайталанганлиги қайд этилган, таққослаш гуруҳида бу кўрсаткич 2,9% (3 нафар), асосий гуруҳда эса 1,1% (3 нафар). Таққослаш гуруҳида операциядан кейинги кечки даврда 1 нафар (0,9%) беморда операциянинг симултан босқичидан кейин асоратлар кузатилган - жигардан эхинококкэктомиядан кейин ташқи билиар оқма.

Шундай қилиб, таққослаш гуруҳида операциядан кейинги эрта даврда асоратлар таққосланганда: абдоминал асоратлар 4,8% ва 2,2%; қорин бўшлиғидан ташқари асоратлар (бронх-ўпка ва юрак-қон томир тизими патологиялари) 6,7% ва 2,2%; компартмент синдроми ривожланиши 1,9% (фақат таққослаш гуруҳида); жароҳатнинг асоратлари 6,7% ва 1,7%; ўлим 0,9% (фақат таққослаш гуруҳида) асосий ва таққослаш гуруҳига тегишли бўлган. Вақтга боғлиқ характеристикани кўриб чиқиш орқали стационарда даволаниш давомийлиги асосий гуруҳда – 8,3±0,6 кун (таққослаш гуруҳда 10,2±0,4), операция давомийлиги ўртача асосий гуруҳда - 58,5±4,1 минут (таққослаш гуруҳда 72,5±3,4) эканлиги қайд этилган.

Беморларнинг ҳаёт сифатини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, эндовидеожарроҳлик технологиялари ва таранглашмаган аллопластика усулларидан устувор фойдаланиш билан вентрал чурраси ва ҳамроҳ қорин патологиясини бир вақтда жарроҳлик тузатишнинг тактик ва техник жиҳатларини оптималлаштириш ижобий даволаш натижалари улушини 98,7% га оширган.

Хулоса. Вентрал чурраси бор беморларда жарроҳлик даволашни талаб қиладиган қорин бўшлиғи аъзоларининг ҳамроҳ патологияси 52,8% бўлиб, шундан ўт тош касаллиги - (30,1%), аёлларда чанок аъзолари патологияси - (30,8%), қорин бўшлиғининг битишма касаллиги ва сурункали ичак тутилиши - (46,7%), семизлик III- IV даражаси ва абдоминоптоз - (29,7%) аниқланди. Чурра ўлчамининг катталашуви жарроҳлик тузатишни талаб қиладиган ҳамроҳ патологиялар сонининг ошишига олиб келган: W3да – 59,6%, ва W4да - 66,3%.

Ҳамроҳ қорин бўшлиғи патологияси чурра нуқсонини (M_1C_8 ёки M_3C_2) дан узоқ масофада жойлашганида, беморларнинг 37,5% да лапароскопик техникадан фойдаланган ҳолда симултан босқич муваффақиятли бажарилган, яъни асосий гуруҳнинг 1/3 беморларидан кўпроғида амалга оширилган. Эндовидеожарроҳлик чурра аллопластикаси кичик (W_1) ва ўрта (W_2) ўлчамдаги вентрал чурраларни жарроҳлик даволашда услубий жиҳатдан асосли ва самарали бўлиб, беморларнинг асосий гуруҳида 20,3% ҳолларда қўлланилаган. Композит тўрли имплантлар ёрдамида лапароскопик чурра аллопластикасининг жиҳатларини такомиллаштириш, шунингдек, протезни маҳкамлаш босқичида экстракорпорал тугунли модификацияланган Endo Close игнасида фойдаланиш жарроҳлик техникасини сезиларли даражада осонлаштирган. КТ герниоабдоминометрияси қорин олд деворининг топографиясидаги нуқсонларни аниқлаш ва оптимал пластика усулини танлаш имконини беради. КТГА маълумотларига кўра агар чурра бўртмаси ҳажми қорин бўшлиғи ҳажмининг 14% гача бўлса, чурра нуқсонини тикиш билан «onlay» эндопротезни имплантация қилиш мумкин, 14,1% дан ортиқ бўлса таранглашмаган пластика тавсия этилаган. W_3 , W_4 чурралари учун комбинирланган «onlay+sublay» усулидан фойдаланган ҳолда эндопротезни имплантация қилиш билан чурра аллопластикасининг таранглашмаган усулларини бажаришнинг техник жиҳатларини такомиллаштириш компартмент синдроми ривожланишининг олдини олишга ва чурранинг такрорланмаслигига имкон берган. Вентрал чурра билан оғриган беморларда қорин бўшлиғи аъзолари ва қорин деворларида симултан операцияларни ўтказишда стресс гормонлари динамикасини ўрганиш шуни кўрсатдики, хирургик агрессияга қорин олд деворининг таранглашган усулдаги пластикаси ва узоқ муддатли пневмоперитонеум таъсир кўрсатди. Операциянинг симултан босқичини бажариш стресс гормонлар миқдорига сезиларли таъсир кўрсатмаган. Эндовидеожарроҳлик технологиялари ва таранглашмаган аллопластика усулларидан устувор фойдаланиш билан вентрал чурра ва ҳамроҳ абдоминал патологиясини бир вақтда жарроҳлик тузатишнинг тактик ва техник жиҳатларини оптималлаштириш операциядан кейинги асоратларни 8,6% дан 5,3% гача камайтириш, операция давомийлигини $72,5 \pm 3,4$ мин.дан $58,5 \pm 4,1$ мин.гача қисқартириш ва стационар даволаниш муддатини $10,2 \pm 0,4$ дан $8,3 \pm 0,6$ гача қисқартириш имконини берган. Шу билан бирга, беморни бир марталик анестезия ва жарроҳлик аралашуви доирасида бир нечта жарроҳлик касалликларидан даволаш симултан операцияларни ўтказиш зарурлигини асослайган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abdurakhmanov D. S., Rakhmanov Q. E., Davlatov S. S. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity // Electronic innovation bulletin. – 2021. – №. 7. – С. 57-67.
2. Abduraxmanov D. S. et al. Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity // Вестник науки и образования. – 2021. – №. 3-2 (106). – С. 88-98.
3. Akhmedov B. A. et al. Advanced long-tension hernioplasty method for inguinal hernia // Volgamedscience. – 2021. – С. 335-336.
4. Mardonov B. A., Sherbekov U. A., Vohidov J. J. Современные подходы к лечению пациентов с вентральными грыжами симультанными патологиями // Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17. – №. 3.
5. Абдурахманов Д., Рахманов К., Давлатов С. Тактико-технические аспекты хирургических вмешательств при грыжах живота и сочетанной абдоминальной патологии // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 11-16.
6. Абдурахманов Д., Усаров Ш., Рахманов К. Критерии выбора хирургического лечения больных с вентральными грыжами и ожирением // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 17-22.
7. Бабажанов А. С. и др. Критерии выбора герниоалло-и абдоминопластики по результатам

герниоабдоминометрии // Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 4.

8. Курбаниязов З. Б., Шербекоев У. А., Мардонов Б. А. Обоснование симультанных операций при грыжах живота по результатам исследования «стрессовых» гормонов // Re-health journal. – 2021. – №. 2 (10). – С. 247-255.

9. Курбаниязов З. Б., Шербекоев У. А., Мардонов Б. А. Периоперационная динамика «стрессовых» гормонов при симультанных операциях у больных с грыжами живота // Sciences of Europe. – 2021. – №. 70-2. – С. 26-33.

10. Махмудов С. Б., Бабажанов А. С., Абдурахманов Д. Ш. Критерии выбора пластики

у больных послеоперационными вентральными грыжами и абдоминоптозом // Достижения науки и образования. – 2022. – №. 5 (85). – С. 40-45.

11. Махмудов С. Б., Бабажанов А. С., Абдурахманов Д. Ш. Особенности герниоабдоминопластики у больных с послеоперационной вентральной грыжей и абдоминоптозом // Достижения науки и образования. – 2022. – №. 5 (85). – С. 46-53.

12. Юлдашов П. А. и др. Клиническая эффективность эндовидеохирургической герниопластики при вентральных грыжах // Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

Иқтибос учун: Абдурахманов Д.Ш., Искандаров Ю.Н. Қорин чурралари ва унга боғлиқ қорин бўшлиғи органларининг патологиясида жарроҳликнинг тактик ва техник ёндашувлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 128–138. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15789790>